

Visuelle Praktiken der Weltbildproduktion rekonstruieren. Konzeption einer digitalen Infrastruktur zur algorithmisch unterstützten, multimodalen und multiperspektivischen Erfassung und Analyse geographiehistorisch relevanter Archivalien.

Kremer, Dominik

d_kremer@leibniz-ifl.de

Leibniz-Institut für Länderkunde, Deutschland

ORCID: 0000-0003-1244-7363

Bauer, Lea

l_bauer@leibniz-ifl.de

Leibniz-Institut für Länderkunde, Deutschland

ORCID: 0000-0002-8133-1068

Anliegen des Posters

Das Poster stellt die Lösungsarchitektur des strategischen Vorhabens *Visuelle Regionale Geographien* am Leibniz-Institut für Länderkunde vor, das unter anderem den Aufbau einer spezialisierten Infrastruktur und zugehöriger Analyse-Workflows zur Erschließung und Analyse großer historischer Bildbestände des Archivs für Geographie umfasst. Diese Maßnahme stellt einen zentralen kulturwissenschaftlichen Anwendungsfall für Methoden der *Digital Humanities* dar: Verfahren der digitalen Erschließung und Analyse historischer Bildbestände in *mixed-method* Ansätzen werden dabei im Rahmen qualitativ-rekonstruktiver Methodologie zur Beforschung raumbezogener Bild- und Medienkommunikation eingesetzt. Die Maßnahme ist ein Langzeitvorhaben; die digitale Infrastruktur wird derzeit ausgeschrieben und aufgebaut. In diesem Kontext zielt die Posterpräsentation auf Austausch mit Kolleg:innen, die vergleichbare Infrastrukturen zur Erfassung, Bereitstellung

und Beforschung historisch bedeutsamer visueller Kulturgüter entwickeln und dabei gemeinsam Potenziale für zukünftige dekoloniale Archivpraktiken ausloten.

Kontext und vorliegende Materialien

Am Leibniz-Institut für Länderkunde (IfL) in Leipzig werden raumbezogene Aspekte gesellschaftlichen Wandels sowie die historische Herausbildung geographischer Wissensordnungen untersucht. Im angegliederten Archiv für Geographie finden sich ca. 200 Nachlässe von Geograph:innen, Forschungsreisenden und Institutionen. Diese umfassen Skizzen, Tagebücher, Manuskripte, Statistiken, historische Fotografien, Ansichtskarten, geographische Karten, Gemälde, Korrespondenzen, Akten (inter)nationaler Fachverbände. Diese größte Sammlung geographiehistorisch relevanter kultureller Erzeugnisse im deutschsprachigen Raum ist zentrale Grundlage für Forschung zur europäischen Wissenschafts- und Disziplin- und Kolonialgeschichte.

Die strategische Maßnahme zielt darauf, das Material unterschiedlichen Zielgruppen, also Forschenden der Sozial-, Kultur- und Digitalen Geisteswissenschaften, der kuratorischen Vermittlungspraxis, und bildungsnahen Einrichtungen infrastrukturell so zur Verfügung zu stellen, dass das Material sowohl erkundet als auch kontextualisiert werden kann. Eine Digitalisierung der Bestände wird nach archivarischen Kriterien nur für relevantes Material angestrebt. Metadaten zum insgesamt verfügbaren Material sind im Verbundportal Kalliope (<https://kalliope-verbund.info/>) abrufbar. Die bislang digitalisierten Daten umfassen über 30.000 Bilddatensätze sowie über 20.000 historische Karten.

Forschungsfragen und Ansatzpunkte

Beim Aufbau der digitalen Infrastrukturen stehen zwei Forschungsfragen im Fokus:

1. Ausgehend von rekonstruktiven, praxeologischen Ansätzen der Bild- und Medienanalyse (u.a. Schlottmann und Miggelbrink, 2015; Przyborski, 2018; Rose 2023) stellt sich die Frage, wie Daten aus heterogenen Archivbeständen – etwa zu geographischen Expeditionen des 19. Jahrhunderts – so bereitgestellt werden können, dass die sozialen, kompositorischen und technologischen Modalitäten, in denen diese Materialien hergestellt, verbreitet und angeeignet wurden, für Analysen greifbar werden. Visualisierungen werden dabei als kontextabhängige kulturelle Artikulationen verstanden, deren Bedeutungen sich in der Analyse ihres Gebrauch erschließen lassen.
2. Die angestrebte Infrastruktur ermöglicht den Aufbau multimodaler Korpora, die multimodale Daten unter

Anwendung von FAIR- und CARE-Prinzipien (AG-Minimaldatensatz, 2024) erschließen.

Dabei ist zu hinterfragen, wie die teils kolonial geprägten Sammlungen sensibel entlang von CARE-Prinzipien digital erschlossen werden können, welche methodischen Grenzen und gesellschaftlichen Ausschlüsse durch algorithmisch unterstützte (Meta-)Datenextraktion und Analyse (re)produziert werden, wie mit der einhergehenden Deutungsmacht über die erfassten Inhalte umgegangen werden kann (Bruckmann et al., 2024:55), und wie sich eine dekoloniale KI (Mohamed et al., 2020; Ricaurte, 2019), feministische Dekolonisierung von KI (Buse Çetin, 2021) im Austarieren widersprüchlicher FAIR- und CARE-Prinzipien umsetzen lässt.

Ziel ist daher neben multimodaler Bildkontextualisierung eine multiperspektivische Beforschung von Bildpraktiken im Rückgriff auf archivierte und nicht-archivierte Wissensformen (Zellweger, 2024), u.a. in Kooperation mit Akteuren der Herkunftsgesellschaften.

Lösungsarchitektur

Der Aufbau der digitalen Infrastruktur für diese Forschungsanliegen erfolgt anwendungsorientiert, dynamisch ausgerichtet an den sozialen Praktiken sowie ethischen, rechtlichen und technologischen Standards des Archivierens, Forschens und Vermitteln. Die Lösungsarchitektur besteht aus drei Komponenten, deren Einsatz auf das beschriebene Material (geographische Archivdaten) ausgerichtet ist:

- *Digital Asset Management System* zur multimodalen Erschließung, Präsentation und Bereitstellung von Archiv-, Bibliotheks- und Forschungsdaten, auch im Rückgriff auf automatisierte Vorschlagsfunktionen für Metadaten im Erschließungsprozess;
- *API-Gateway*, das abstrahiert von der Datenhaltung explorative, forschungsorientierte Erkundungen der Daten ermöglicht;
- webbasiertes *Discovery-Portal* zur nutzerfreundlichen Durchsuchung, Filterung und Erkundung der Daten; neben ähnlichkeitsbasierten Suchfunktionen (Metadatenähnlichkeit, zeitlich-räumlichen Bereichsanfragen, Bildähnlichkeit) stehen Funktionen digitalen Storytellings im Mittelpunkt.

Die resultierende Architektur aggregiert über verschiedene Datenquellen und macht sie der Analyse in unterschiedlichen Verwendungskontexten (Portal, Scripting-Pipelines, Spezialsoftware) zugänglich (vgl. Abb.1):

Abb. 1: Infrastrukturmaßnahme, gegliedert entlang der drei ausgeschriebenen Lose. (1) Erschließungsseitige Ergänzung der bestehenden Systemlandschaft durch ein Digital Asset Management. (2) API-Gateway zur Isolierung von Erschließungs- und Analyseworkflows und zur Aggregation von Daten aus verschiedenen Quellen für ein neues (3) Abfrage- Erkundungs- und Vermittlungsportal sowie für individuelle Datenanalysen mittels Scripting oder Spezialsoftware.

Begleitet wird der Aufbau durch Community-Building zu visuellen digitalen Praktiken des Archivierens, Forschens, Vermitteln, u.a. in folgenden Formaten:

- Interdisziplinäre Angebote zur kollaborativen Kompetenzerweiterung, z.B. bei methodologischen Ansätzen zur Rekonstruktion visueller Weltbildproduktion sowie digitalen Methoden;
- Erprobung und *Best-Practice*-basierte, forschungsspezifisch kommentierte Empfehlung und Präsentation von Methoden und Apps sowie Publikation von Analyseskripten und Datenpräsentationen als Angebote zur Weiterentwicklung von Methoden im Schnittfeld von Humangeographie und *Digital Humanities*.
- Entwicklung (digitaler) Ausstellungsformate oder künstlerischer Forschungsansätze aus feministischen und dekolonialen Perspektiven.

Bibliographie

AG Minimaldatensatz, Chiara Marchini, Domenic Städtler, Sybille Greisinger, Elisabeth Böhm, Anne-Marie Bernhard, Stephanie Götsch, Anja Gerber, Etta Grotrian, Frank von Hagel, Angela Kailus, Anne-Katrin Koch, Vera Kudlinski, Anna-Lena Nowicki, Anne Purschwitz, Lisa Quade, Stefan Rohde-Enslin, Sophie Rölle, Lukas Städing, Martin Stricker, Caitlin Thorn, Sarah Wagner, Alexander Winkler und Sarah Wassermann. 2024. "Minimaldatensatz-Empfehlung für Museen und Sammlungen (v1.0.1)." *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12759620> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Bruckmann, Ziu, Andrea Galli, Nicole Graf, Julia Hintermüller, Gaby Pfyffer, Linda Schädler, Martina Schönbächler, Roberta Spano, Sabine Sträuli, Roman Walt und Stephanie Willi. 2024. "Dekolonialisierung der Sammlungen und Archive der ETH Zürich—ein Leitfaden aus der Praxis."

ETH Zürich, ETH-Bibliothek. <https://doi.org/10.3929/ethz-b-000691291> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Buse Çetin, Raziye. 2021. "Wisdom of not knowing and decolonial AI." Dossier: Decolonizing the Digital. Gunda Werner Institut, Heinrich Böll Stiftung. <https://www.gwi-boell.de/en/2021/02/11/wisdom-of-not-knowing-and-decolonial-AI> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Mohamed, Shakir, Marie-Therese Png und William Isaac. 2020. "Decolonial AI: Decolonial Theory as Sociotechnical Foresight in Artificial Intelligence." In *Philos. Technol.* 33: 659-684. <https://doi.org/10.1007/s13347-020-00405-8> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Przyborski, Aglaja. 2018. "Bildkommunikation: Qualitative Bild- und Medienforschung." Berlin: De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110501704> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Ricaurte, Paola. 2019. "Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resistance." In *Television & New Media* 20(4): 350-365. <https://doi.org/10.1177/1527476419831640> (zugegriffen: 12. Dezember 2025).

Rose, Gillian. 2023. "Visual Methodologies. An Introduction to Researching with Visual Materials" (5th ed.). SAGE.

Schlottmann, Antje und Judith Miggelbrink. (Hg.) 2015. "Visuelle Geographien: Zur Produktion, Aneignung und Vermittlung von RaumBildern." Bielefeld: Transcript.

Zellweger, Samira Kyra. 2024. "Digitalisierung und Dekolonialisierung von Archiven." In *ETHeritage Blogbeitrag* vom 5.1.2024. <https://etheritage.ethz.ch/2024/01/05/digitalisierung-und-dekolonialisierung-von-archiven> (zugegriffen: 12. Dezember 2025)